

LINGUAGEM, ALTERIDADE E FORMAÇÃO HUMANA: PERSPECTIVAS DIALÓGICAS PARA A EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA

 DOI: 10.5281/zenodo.20851784

Jungley de Oliveira Torres Neto

Doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Mestre e graduado em Filosofia pela UFJF. Pós-doutorando em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (FACED/UFJF).

Professor da rede pública de ensino, com atuação na área de Educação de Jovens e Adultos. E-mail jungleyjf@hotmail.com

RESUMO

O presente estudo propõe uma reflexão acerca da educação a partir de uma perspectiva dialógica, hermenêutica e crítica, tomando como eixo articulador o encontro teórico entre Paulo Freire e Hans-Georg Gadamer. Em um contexto contemporâneo marcado pela racionalidade neoliberal, pela instrumentalização do saber e pelo enfraquecimento das experiências autênticas de diálogo, busca-se compreender a educação para além de uma prática técnica de transmissão de conteúdos, concebendo-a como acontecimento formativo mediado pela linguagem, pela historicidade e pela alteridade. A pesquisa fundamenta-se em abordagem bibliográfica, de natureza hermenêutico-filosófica, dialogando com obras centrais dos autores e comentadores do campo da educação e da hermenêutica. Em Paulo Freire, evidencia-se a educação como práxis dialógica e libertadora, voltada à conscientização crítica e à transformação da realidade social. Em Hans-Georg Gadamer, o diálogo é compreendido como experiência hermenêutica fundamental, na qual a compreensão emerge da abertura ao outro e da fusão de horizontes. A aproximação entre ambos permite pensar a educação como experiência compartilhada de construção de sentido, na qual educador e educando se reconhecem como sujeitos históricos em permanente coformação. Nesse horizonte, o diálogo deixa de ser mera estratégia metodológica e passa a constituir o próprio modo de ser da experiência educativa. O estudo conclui que a articulação entre a pedagogia freiriana e a hermenêutica gadameriana oferece importantes contribuições para a construção de práticas educativas mais críticas, humanizadoras e democráticas, capazes de resistir às formas reducionistas de educação presentes na contemporaneidade. Assim, reafirma-se a necessidade de uma educação comprometida com a escuta, com a formação ética e com a possibilidade de transformação do sujeito e do mundo por meio da linguagem e do encontro dialógico.

Palavras-chave: Educação dialógica. Hermenêutica filosófica. Linguagem. Formação humana. Paulo Freire.

ABSTRACT

This study proposes a reflection on education from a dialogical, hermeneutic, and critical perspective, taking as its articulating axis the theoretical encounter between Paulo Freire and Hans-Georg Gadamer. In a contemporary context marked by neoliberal rationality, the instrumentalization of knowledge, and the weakening of authentic dialogical experiences, the study seeks to understand education beyond a merely technical practice of content transmission, conceiving it as a formative event mediated by language, historicity, and alterity. The research is based on a bibliographical and hermeneutic-philosophical approach, engaging with central works by both authors and scholars in the fields of education and hermeneutics. In Paulo Freire, education is understood as a dialogical and liberating praxis oriented toward critical consciousness and social transformation. In Hans-Georg Gadamer, dialogue is conceived as a fundamental hermeneutic experience in which understanding emerges through openness to the other and the fusion of horizons. The approximation between these perspectives makes it possible to conceive education as a shared experience of meaning construction, in which teacher and student recognize themselves as historical subjects in a permanent process of co-formation. In this horizon, dialogue ceases to be merely a methodological strategy and becomes the very mode of being of the educational experience. The study concludes that the articulation between Freirean pedagogy and Gadamerian hermeneutics offers important contributions to the construction of more critical, humanizing, and democratic educational practices, capable of resisting the reductionist forms of education present in contemporary society. Thus, the need for an education committed to listening, ethical formation, and the possibility of transforming both subject and world through language and dialogical encounter is reaffirmed.

Keywords: Dialogical education. Philosophical hermeneutics. Language. Human formation. Paulo Freire.

INTRODUÇÃO

A educação contemporânea encontra-se atravessada por profundas transformações sociais, políticas, culturais e econômicas que tensionam o próprio sentido da formação humana. Em um cenário marcado pela racionalidade neoliberal, pela aceleração das relações humanas e pela instrumentalização crescente do conhecimento, a educação tende, muitas vezes, a ser reduzida a uma lógica técnica e produtivista, voltada predominantemente à adaptação dos sujeitos às demandas do mercado. Nesse contexto, torna-se fundamental retomar perspectivas filosóficas e pedagógicas que compreendam a educação para além da simples transmissão de conteúdos, reconhecendo-a como experiência formativa, ética, histórica e dialógica.

É justamente nesse horizonte que se insere a presente reflexão, a qual busca pensar a educação a partir da aproximação teórica entre Paulo Freire e Hans-Georg Gadamer. Embora oriundos de tradições distintas, ambos os pensadores convergem

na valorização do diálogo, da historicidade e da linguagem como dimensões constitutivas da experiência humana. Em Paulo Freire, o diálogo aparece como fundamento de uma pedagogia libertadora voltada à conscientização crítica e à transformação social. Em Gadamer, o diálogo constitui o próprio acontecer da compreensão, sendo a experiência hermenêutica marcada pela abertura ao outro e pela fusão de horizontes.

A partir dessa confluência, busca-se compreender a educação como um acontecimento dialógico, no qual educador e educando não ocupam posições rígidas e hierárquicas, mas reconhecem-se como sujeitos históricos em permanente processo de conformação. Sob essa perspectiva, a aprendizagem não se limita ao acúmulo de informações, mas se realiza na construção compartilhada de sentidos, mediada pela linguagem e pela experiência. O diálogo, portanto, deixa de ser compreendido apenas como recurso metodológico e passa a assumir uma dimensão ontológica, ética e formativa.

Além disso, a aproximação entre Freire e Gadamer permite problematizar concepções reducionistas de educação ainda presentes na contemporaneidade, especialmente aquelas fundamentadas em modelos verticalizados, tecnicistas e bancários de ensino. Ao enfatizarem a escuta, a alteridade, a reflexão crítica e a abertura ao outro, ambos os autores oferecem subsídios para pensar práticas educativas mais democráticas, humanizadoras e comprometidas com a emancipação dos sujeitos. Nesse sentido, a educação passa a ser concebida como espaço de encontro, interpretação e transformação da realidade.

O presente estudo possui como objetivo central refletir acerca das contribuições da pedagogia freiriana e da hermenêutica filosófica gadameriana para a construção de uma educação dialógica e crítica. De modo específico, busca-se compreender o papel da linguagem no processo formativo, analisar a centralidade do diálogo na constituição da experiência educativa e evidenciar a importância da historicidade e da alteridade na formação humana. Pretende-se, ainda, demonstrar como o encontro entre esses referenciais teóricos possibilita pensar a educação como prática de liberdade, compreensão e transformação social.

Metodologicamente, a pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, de abordagem hermenêutico-filosófica, fundamentada na leitura e interpretação de obras centrais de Paulo Freire e Hans-Georg Gadamer, bem como de comentadores vinculados aos campos da educação, filosofia e hermenêutica. O percurso

investigativo estrutura-se a partir do diálogo entre os referenciais teóricos, buscando identificar aproximações, tensões e possibilidades de articulação entre as concepções dos autores no contexto da educação contemporânea.

Por fim, considera-se que pensar a educação a partir do diálogo entre Freire e Gadamer significa reafirmar a necessidade de práticas educativas comprometidas com a escuta, com a formação crítica e com a dignidade humana. Em tempos marcados pela fragmentação das relações, pela intolerância e pela mercantilização do saber, torna-se urgente recuperar o diálogo como experiência fundamental de encontro e compreensão. Assim, a educação pode novamente afirmar-se como espaço de humanização, abertura ao outro e construção compartilhada de sentidos sobre o mundo e sobre a própria existência.

EDUCAÇÃO DIALÓGICA E CONSCIENTIZAÇÃO EM PAULO FREIRE

A pedagogia desenvolvida por Paulo Freire parte da compreensão de que a educação não pode ser reduzida à simples transferência mecânica de conteúdos. Ao contrário, ela constitui uma prática profundamente ética, política e transformadora, comprometida com a emancipação humana e com a superação das estruturas de opressão historicamente constituídas. Nesse horizonte, o diálogo assume centralidade, sendo compreendido não como mera técnica pedagógica, mas como condição fundamental da existência humana e da própria experiência educativa. A educação, nessa perspectiva, realiza-se no encontro entre sujeitos históricos que, mediados pelo mundo, constroem coletivamente sentidos sobre a realidade.

Freire rompe com os modelos tradicionais e verticalizados de ensino ao criticar aquilo que denominou “educação bancária”, caracterizada pela relação hierárquica em que o professor deposita conteúdos nos educandos, vistos como recipientes vazios. Em contraposição, propõe uma pedagogia problematizadora, dialógica e libertadora, na qual educador e educando aprendem mutuamente em um movimento contínuo de ação e reflexão. Conforme afirma: “Ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” (Freire, 2016, p. 120).

Essa compreensão desloca o centro da educação da mera transmissão de saberes para a construção compartilhada do conhecimento. O diálogo, nesse contexto, emerge como prática de reconhecimento da alteridade, da escuta e da

participação ativa dos sujeitos no processo educativo. O ato de ensinar deixa de significar imposição de verdades prontas e passa a configurar-se como abertura ao outro e construção coletiva de compreensão sobre a realidade vivida.

Além disso, a pedagogia freiriana encontra-se profundamente vinculada ao conceito de conscientização. Para Freire, a educação deve possibilitar que os sujeitos desenvolvam uma leitura crítica do mundo, compreendendo as estruturas sociais, políticas e econômicas que atravessam suas existências. Tal processo não ocorre de maneira abstrata, mas no interior da práxis humana, entendida como unidade indissociável entre ação e reflexão. Nesse sentido, Freire afirma: “[...] a conscientização não consiste em ‘estar diante da realidade’ assumindo uma posição falsamente intelectual. Ela não pode existir fora da práxis, ou seja, fora do ato ação-reflexão” (Freire, 2016, p. 56-57).]

A práxis freiriana demonstra que a educação autêntica exige engajamento ético e participação crítica na transformação do mundo. A reflexão desvinculada da ação converte-se em intelectualismo estéril, enquanto a ação sem reflexão tende ao ativismo vazio. A educação libertadora, portanto, busca formar sujeitos capazes de interpretar criticamente a realidade e atuar conscientemente na transformação das condições históricas de opressão.

Sob essa perspectiva, a dialogicidade torna-se fundamento de uma formação verdadeiramente humanizadora. O educando deixa de ser compreendido como objeto passivo do ensino para assumir-se como sujeito histórico de sua própria formação. Ao reconhecer a historicidade, a linguagem e a experiência concreta dos sujeitos, Freire inaugura uma compreensão da educação comprometida com a autonomia, com a liberdade e com a dignidade humana. Assim, a educação dialógica não apenas transforma práticas pedagógicas, mas também aponta para a construção de uma sociedade mais democrática, crítica e socialmente comprometida.

HERMENÊUTICA, LINGUAGEM E COMPREENSÃO EM HANS-GEORG GADAMER

A hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer constitui uma importante contribuição para pensar a educação como experiência dialógica de compreensão e formação humana. Distanciando-se das concepções metodológicas que compreendem o conhecimento como domínio técnico e objetivo sobre a realidade,

Gadamer propõe uma hermenêutica centrada na historicidade da compreensão e na linguagem como condição fundamental da experiência humana no mundo. Para o filósofo, compreender não significa apropriar-se definitivamente da verdade, mas participar de um movimento contínuo de abertura ao outro e de construção compartilhada de sentidos.

Nesse horizonte, o diálogo ocupa lugar central em sua filosofia. Inspirado na tradição socrático-platônica, Gadamer compreende o diálogo como experiência hermenêutica fundamental, na qual os sujeitos se colocam em abertura recíproca diante da alteridade. O diálogo autêntico não busca impor uma verdade absoluta, mas exige disposição para ouvir, acolher e considerar verdadeiramente a perspectiva do outro. Conforme afirma: “O diálogo requer não abafar o outro com argumentos, mas, pelo contrário, sopesar realmente o peso objetivo da opinião contrária” (Gadamer, 1999, p. 541).

A compreensão, portanto, acontece no entre: no espaço relacional em que diferentes horizontes de sentido entram em contato. Gadamer denomina esse movimento de “fusão de horizontes” (*Horizontverschmelzung*), conceito fundamental de sua hermenêutica filosófica. Cada sujeito possui um horizonte constituído historicamente por suas experiências, tradições, valores e linguagem. Entretanto, esses horizontes não permanecem fechados em si mesmos; ao contrário, transformam-se continuamente através do encontro com o outro.

Nesse sentido, a linguagem não é compreendida apenas como instrumento de comunicação, mas como o próprio meio no qual a experiência hermenêutica acontece. Gadamer sintetiza essa compreensão ao afirmar: “O ser que pode ser compreendido é linguagem” (Gadamer, 1999, p. 687). Essa afirmação possui profundas implicações para o campo educacional. A educação deixa de ser concebida como simples transmissão de conteúdos e passa a ser entendida como experiência interpretativa mediada pela linguagem e pela historicidade dos sujeitos. Educador e educando participam de um movimento contínuo de compreensão, no qual ambos são transformados pelo diálogo e pela experiência compartilhada.

Além disso, Gadamer enfatiza que a experiência hermenêutica exige abertura permanente ao novo e disposição para rever preconceitos e certezas previamente estabelecidas. Compreender implica deslocar-se de si mesmo em direção ao outro, reconhecendo a incompletude da própria perspectiva. Dessa forma, a hermenêutica filosófica oferece importantes contribuições para pensar uma educação fundada na

escuta, na alteridade e na formação crítica, superando modelos educativos autoritários e tecnicistas ainda predominantes na contemporaneidade.

ENCONTRO DE SABERES: DIÁLOGO, FORMAÇÃO HUMANA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

A aproximação teórica entre Paulo Freire e Hans-Georg Gadamer revela uma fecunda convergência em torno do diálogo como fundamento da experiência humana, educativa e formativa. Embora inseridos em contextos filosóficos distintos, ambos os pensadores compreendem que o ser humano se constitui na relação com o outro, na linguagem e na historicidade. A educação, sob essa perspectiva, deixa de ser concebida como prática unilateral de transmissão de saberes e passa a ser entendida como acontecimento dialógico de construção compartilhada da compreensão.

Em Paulo Freire, o diálogo aparece vinculado à conscientização crítica e à transformação da realidade social. Em Gadamer, o diálogo constitui a própria estrutura da compreensão hermenêutica. O encontro entre esses referenciais possibilita pensar a educação como experiência simultaneamente ética, política e ontológica, em que sujeitos históricos se reconhecem mutuamente como participantes ativos na construção do conhecimento e na interpretação do mundo.

Essa convergência torna-se especialmente relevante diante das formas contemporâneas de instrumentalização da educação. Em uma sociedade marcada pela racionalidade neoliberal, pelo produtivismo e pela fragmentação das relações humanas, tanto Freire quanto Gadamer oferecem elementos para resistir à redução da educação à lógica do desempenho e da eficiência técnica. Ambos reafirmam a centralidade da linguagem, da escuta e da abertura ao outro como condições fundamentais para a formação humana.

Nesse horizonte, a educação assume um caráter profundamente relacional. O conhecimento não pertence exclusivamente ao educador nem se apresenta como verdade acabada; ele emerge do encontro entre diferentes experiências, interpretações e horizontes históricos. Conforme afirma Freire:

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (Freire, 2015, p. 24).

Do mesmo modo, Gadamer compreende a verdade como algo que se revela na experiência dialógica e na disposição hermenêutica para acolher o outro. A

compreensão não é apropriação definitiva da realidade, mas processo contínuo de abertura e transformação. Assim, educar implica criar espaços de encontro, escuta e participação, nos quais diferentes vozes possam manifestar-se e construir conjuntamente novos sentidos sobre o mundo.

Desse modo, o encontro entre a pedagogia libertadora freiriana e a hermenêutica filosófica gadameriana possibilita pensar uma educação comprometida com a formação crítica, com a dignidade humana e com a construção democrática da sociedade. A educação torna-se, então, prática de humanização, experiência de alteridade e exercício permanente de coformação. Em tempos marcados pela intolerância, pela superficialidade das relações e pela mercantilização do saber, recuperar o diálogo como fundamento da experiência educativa significa reafirmar a possibilidade de construir formas mais humanas, éticas e solidárias de existência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente reflexão buscou compreender a educação a partir da aproximação teórica entre Paulo Freire e Hans-Georg Gadamer, evidenciando que, apesar de inseridos em tradições filosóficas distintas, ambos convergem na defesa do diálogo, da linguagem e da historicidade como dimensões constitutivas da formação humana. Ao longo do estudo, tornou-se possível perceber que a educação, quando compreendida sob uma perspectiva dialógica e hermenêutica, ultrapassa os limites de uma prática técnica de transmissão de conteúdos, afirmando-se como experiência ética, crítica e transformadora.

Em Paulo Freire, a educação apresenta-se como prática libertadora voltada à conscientização crítica dos sujeitos e à transformação da realidade social. O diálogo, em sua pedagogia, não se reduz a uma simples estratégia metodológica, mas constitui condição fundamental para a humanização e para o reconhecimento do educando enquanto sujeito histórico capaz de interpretar e modificar o mundo em que vive. Já em Hans-Georg Gadamer, o diálogo emerge como experiência hermenêutica fundamental, na qual a compreensão se realiza por meio da abertura ao outro, da escuta e da fusão de horizontes. A linguagem, nesse contexto, revela-se não apenas como instrumento de comunicação, mas como o próprio meio em que a compreensão humana acontece.

A aproximação entre esses referenciais permitiu compreender a educação como acontecimento dialógico de construção compartilhada do saber. Educador e educando deixam de ocupar posições rígidas e hierárquicas para reconhecerem-se mutuamente como sujeitos em permanente processo de coformação. Nesse horizonte, ensinar e aprender tornam-se movimentos inseparáveis, atravessados pela experiência, pela linguagem e pela relação com a alteridade. O conhecimento, portanto, não é concebido como verdade pronta e acabada, mas como realidade continuamente reinterpretada no interior das relações humanas e históricas.

Além disso, o estudo evidenciou que a articulação entre a pedagogia freiriana e a hermenêutica gadameriana oferece importantes contribuições para pensar criticamente os desafios da educação contemporânea. Em um contexto marcado pela racionalidade neoliberal, pela mercantilização do saber e pela instrumentalização das relações educativas, torna-se urgente recuperar práticas pedagógicas comprometidas com a escuta, com a participação democrática e com a formação ética dos sujeitos. O diálogo, nesse sentido, não representa apenas uma possibilidade metodológica, mas uma exigência humana e social diante da fragmentação e da superficialidade que atravessam o tempo presente.

Desse modo, conclui-se que a educação, compreendida a partir da confluência entre Freire e Gadamer, configura-se como espaço de encontro, interpretação e transformação. Mais do que transmitir informações, educar significa criar possibilidades para que os sujeitos compreendam criticamente sua realidade, reconheçam-se como seres históricos e participem ativamente da construção de sentidos sobre o mundo e sobre si mesmos. Assim, reafirma-se a necessidade de uma educação verdadeiramente dialógica, humanizadora e aberta à alteridade, capaz de contribuir para a construção de formas mais éticas, conscientes e solidárias de existência humana.

REFERÊNCIAS

BOFF, Leonardo. Introdução. In: FREIRE, Paulo. *Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido*. 24. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2018.

FREIRE, Ana Maria Araújo. Apresentação. In: FREIRE, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. 63. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2017.

FREIRE, Paulo. *Ação cultural para a liberdade e outros escritos*. 15. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015a.

FREIRE, Paulo. *Conscientização: teoria e prática da libertação*. 5. ed. São Paulo: Centauro, 2016a.

FREIRE, Paulo. *Educação como prática da liberdade*. 42. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016b.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 53. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015b.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. 63. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2017b.

GADAMER, Hans-Georg. *Verdade e método I: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica*. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1999.

GADOTTI, Moacir. *Convite à leitura de Paulo Freire*. São Paulo: Scipione, 1991.

HÖSLE, Vittorio. *O que é filosofia da religião?* São Paulo: Loyola, 2006.

ROHDEN, Luiz. *Hermenêutica filosófica: entre a linguagem da experiência e a experiência da linguagem*. São Leopoldo: Unisinos, 2003.

TORRES, Jungley. *Fundamentos hermenêuticos para uma educação crítica e dialógica*. Campinas: Editora Saber Criativo, 2025.